

SAMANÎ KUBBESİ ALTINDA FİKİRLER, İNANÇLAR VE MÂTÜRÎDÎ

Nadim Macit

Prof. Dr. Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmalar Enstitüsü Sosyal, Ekonomik ve Siyasal
İlişkiler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11099178>

Özet. Abbasi Devleti'nin çevreyi kontrol etme gücünün zayıflamasına paralel olarak müstakil hanedanlıklar ortaya çıkmıştır. Bunlardan birisi de Mâverâünnehir ve Horasan coğrafyasında hâkimiyeti ele geçiren Sâ mânî Hanedanlığıdır. Merkezi gücün dağılma sürecine girdiğini fark eden Sâ mânî Hanedanlığı varlığını sürdürmek için farklılıkları bünyesinde tutma esasına dayalı yönetim sistemini uygular. Farklı inanç ve felsefi telakkilerin yer bulmasına zemin oluşturur. Verimli topraklar ve ipek yolu üzerinde kurduğu hâkimiyet sayesinde ise bölgeyi ticaret merkezine dönüştürür. Bu başarı, Sâ mânî kubbesi altında farklı inançların ve fikirlerin yer bulmasına, bilimsel tartışmaların yapılmasına gelişmesine zemin oluşturur

Hayatının yaklaşık 69 yılını Sâ mânî Hanedanlığı kubbesi altında geçiren Ebu Mansûr Mâtürîdî (852 -944) dönemin en önemli düşünürüdür. Sünni anlayışın akılcı boyutunu temsil eder. Mâtürîdî'nin özgünlüğünü rahat ve müreffeh ortama, fikri tartışmaların düşük seviyede seyrettiği tezine bağlayan görüş gerçeği yansıtmamaktadır. Fikri derinliği, geliştirdiği anlama ve yorumlama yöntemi, tartıştığı konuların ilmi niteliği, aşırı görüşlere karşı verdiği mücadele önemli bir bilgin olduğunu gösterir. Ne var ki fikri derinliği ve özgünlüğü tarihi süreçte kırılmaya uğramış ve adı gereği gibi anılmamıştır. Bu tebliğ de Mâtürîdî'nin fikri konumu, mücadelesi ve eserlerinde yer verdiği dini ve felsefi konular ele alınacaktır.

Anahtar sözcükler: Sâ mânî Hanedanlığı, fikirler, inançlar, Ebu Mansûr Mâtürîdî.

Abstract. As Abbasid Caliphate has begun to lose its control over the region, independent khanates have emerged in this area. Samanid Dynasty, which has gained the power and control in Transoxiana and Khorasan lands, was the one of these khanates. Realizing the fact that the central power of Abbasid Caliphate has weakened during the disintegration process, for their survival Samanid Dynasty has pursued an administrative policy that was based on keeping the different cultures together under its roof. Thus, they provided freedom for different beliefs and philosophical considerations. And they transformed these regions into a trading centre through the fertile lands and their domination on the Silk Road. This success created a fertile atmosphere for different believes and ideas under the Samanid dome, and for the development of scientific discussions.

Abu Mansur al-Maturidi (852 -944), who spent 69 years of his life under the dome of the Samanid Dynasty, has been considered as the most important philosopher of the period. His thoughts represent the rational dimension of Sunni understanding. The view that connects Maturidi's genuineness to the comfortable and prosperous environment and to the thesis that his intellectual discussions were not robust enough, have not reflected the truth. His intellectual depth, the understanding and interpretation method he has developed, the scientific nature of the subjects he has discussed, his struggle against extremist views show that he has been an important scholar. However, his intellectual depth and originality have been broken in the historical process and his name has not been properly recognized. In this paper, Maturidi's intellectual position, his struggle, and the religious and philosophical issues he presented in his studies will be discussed.

Keywords: Samanid Dynasty, ideas, beliefs, Ebu Mansur al-Maturidi.

Abbasi Devleti'nin iç yetersizlik katmanına girişine paralel olarak ortaya çıkan hanedanların siyasi tutumu kendi hâkimiyet alanlarını korumak, farklı zümreleri kendi içine almak şeklinde tezahür etmiştir. Merkezi yapının dağıldığı her tarihi ortam böyle bir siyasi tutumu üretir. Sâ mânî Hanedanlığı siyasi olarak bir ailenin / bir aşiretin elindedir. Sosyo kültürel alan ise (a) Kadim düşünce ve inançların, (b) Ehl-i kitap tanımı içinde yer alan Hıristiyan ve Yahudilerin, (c) İslam şemsiyesi altında yer alan mezheplerin ve fırkaların paylaştığı ortamdır. Farklı felsefi ve dini tartışmaların, oluşumların, tabii ilimler ve bunlara ilişkin meseleleri tartışan düşünürlerin varlığı bunu göstermektedir. Farklı dini ve felsefi akımların, İslam düşünce geleneği içinde ortaya çıkan ihtilafların ve bazı iç gerilimlerin de yaşandığı bir ortamdı. Gerek tarihi verilerin sunduğu gerekse bizzat Mâtürîdî'nin *Kitabü't Tevhid* adlı eserinde değindiği felsefi ve dini zümrelere bakılırsa yaşadığı tarihi ortamı fikirler ve inançlar kazanı olarak tanımlamak mümkündür.

Sâ mânî Hanedanlığı kubbesi altında en yaygın fikhî ve itikadî anlayışı Ehl-Rey geleneğinin kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin temsil ettiğini söyleyebiliriz. Hicri II. Asrın başlarından itibaren Mâverâünnehir, Horasan, Merv, Belh ve diğer bölgelerde Ebu Hanife'nin yolundan yürüyen, usûl ve fûruda itizal mezhebinden uzak duran taraftarlarının bilginleri bu mezhebe mensuptur. Bu konuda Nesefî şu kaydı düşmektedir: "Çeşitli ilim dallarında zirvede ve yüce mertebede olan Muhammed b. Hasan'ın öğrencisi, Ebu Süleyman el-Cüzcanî'nin dostu, Ebu Bekir Ahmed b. İshak b. Sabih el-Cüzcanî'nin döneminden beri fûru ve usûl ilmine vakıf olan, dinin hürmetini savunan, din yolunda mücadele eden, ilmi donanımı ve kelim ilminde zengin bilgi sahibi olan, dine son derece bağlı kalan, söz konusu bölgelerde ehl-i bidat ve sapkınlığa karşı mücadele eden Semerkant'taki önderlerimizde bu mezhebe bağlıdır." Nesefî, Ebu Bekir Ahmed b. İshak b. Sabih el-Cüzcanî'nin fûru ve usûl'de önder bir şahsiyet olduğunu belirtir. Allah'ın sıfatları meselesi ile ilgili olarak Mutezile ve Neccariye mezheplerinin savlarını çürüten deliller ortaya koyduğunu ifade eder.

Hâkim es-Semerkandî "fakih Ebu Nasr el- İyazî'nin yanına gelip onun mezhebine karşı Kur'an'dan deliller getiren türedileri delillerle susturduğunu" ifade etmektedir. Bunların tümü, Mâtürîdî ile aynı dönemde yaşayan şahsiyetlerdir. Mâtürîdî, Ebu Hanife çizgisini takip eden âlimlerin oluşturduğu ilmi gelenek içinde yer alır. Ne var ki bu yorum geleneği tek düze bir yapı değildir. Amelde Hanefî, itikat da itizal fikirleri benimseyip savunanlar olduğu gibi, Hanefî-Mâtürîdî çizgisini takip edenler de vardır. Ayrıca amelde Hanefî olmakla birlikte bilgi anlayışı ve usûl açısından Ehl-i Hadis çizgisine kayan ve iktidarla irtibata geçerek güçlenen bir anlayışın varlığı da söz konusudur.

Ebu Hanife'nin fikirleri doğrultusunda Semerkant'ta faaliyet gösteren Darü'l Cüzcanîyye Mâtürîdî'nin ilim tahsil ettiği ve öğrenci yetiştirdiği bir kurumdur. Muhammed eş-Şeybânî (189 / 804) Ebu Bekr Ahmed b. İshak b. Sabih el-Cüzcanî (v. 200 / 816) Ebu Süleyman Musa b. Süleyman el-Cüzcanî (200 / 816) tarafından kurulan bu eğitim merkezinde görev yapan âlimler, sadece ilimle iştigal etmişlerdir. Burada görev yapan Ebu Nasr el-İyazî (v.260 / 874) kadılık görevinde bulunmuştur. Ebu Nasr'dan önce görev yapanların hepsi resmi görevlerden uzak durup, halk arasında faaliyet göstermişlerdir. Ebu Nasr ise Sâ mânî emiri Nasr b. Ahmed ile siyasi yakınlık kurmuştur. Ebu Nasr'ın bu tutumu Sâ mânîlerin güttüğü siyasetten kaynaklanmış olabilir. Ebu Nasr el-İyazî'den sonra Mâtürîdî Darü'l Cüzcanîyye'nin başına geçer. Ömrünün sonuna kadar burada ders verir.

Ebu Ahmed el-İyazî tarafından bir seçenek olarak Semerkant'ta İyaziyye Ekolü inşa edilir. Ehl-i Hadis'e meyleden bir seçeneğin üretimi iktidar- İyaziyye Ekolü'nün tutumu ile bağlantılı olduğu anlaşılıyor. Müteşabih ayetlerin teviline ve aklın delil olarak kullanılmasına karşı çıkarlar. Bu tutumları, farklı bir yol izlediklerini gösterir. Hâkim es-Semerkand'ın (v. 342 / 953) *Sevâdü'l Azam* adlı eserine şerh yazarak makası açarlar. Hâkim es-Semerkand'a iktidar tarafından yazdırılan bu eserin sonunda Semerkantlı âlimlerin isimleri yazılmasına rağmen Mâtürîdî'nin adına yer verilmez. Bu veri, Mâtürîdî'nin üzeri bizzat Ehl-i Rey'den kopan, amelde kendisini Hanefî olarak adlandırmalarına karşın itikadî konularda Ehl-i Hadis'in anlayışını benimseyen zümre tarafından peçelenmiştir.

Ünlü coğrafya bilgini Makdisî "Bereketli topraklarla bezeli, Soğd, göz kamaştırıcı Semerkand, zarafet timsali Hocend" gibi şehirleri saydıktan sonra şu kaydı düşer: "burada medreseler, şeyhler, tarikat önderleri, saygıdeğer insanlar yaşar... Medreselerde gece gündüz eğitim verilir, halkı sürekli gözetim ve vesayet altındadır, bununla birlikte halkı kibardır, hadis öğrenmeye düşkündür." Başka bir bölgeden Binkes şehrinden bahsederken şu yorumu yapar: "Halkı ehl-i sünnet olmasına rağmen tutuculuk vardır... Sultanlarına çok bağlı itaatkâr ve uysaldırlar. İlme düşkündürler, ama kendi mezheplerini en iyi mezhep görürler." Semerkand ile ilgili olarak şöyle der: "Hanefî ve Şafiilerin yoğun ders gördükleri medreseleri vardır... Burada ilme çok önem verilir. Halkı Ehl-i sünnettir." Ehl-i Sünnet tabirinin Ebu Hanife-Ehl-i Hadis çizgisini ifade ettiği söylenebilir. Bu çizgi, Mâtürîdî'ye muhalefet eder. Çünkü o, Hz. Peygambere isnat edilen bir hadisin delil olmasını (a) ravilerin durumlarını titiz bir şekilde incelemeye; (b) haberin muhtevsından çıkacak sonucu sabit olan nass çerçevesinde değerlendirmeye; (c) haberin muhtevsını kesin delille mukayese yapmak yoluyla işlem yapmaya bağlar. Bu ölçüler hem lafızcı anlayışın içini boşaltır, hem de iktidarların içeriksiz sözlerle bilinç paketleme ve yönlendirme faaliyetlerini etkisiz kılar.

İman, tevil ve imamet konusunda ortaya koydukları görüşler Ebu Hanife-Mâtürîdî'nin görüşleriyle çelişir. Mâtürîdî'ye göre iman tasdiktir, kalbin eylemidir. Müteşabih ayetler bir yönüyle tevil edilebilir. Zalim sultana itaat edilmez. Oysa *Sevâdü'l Azam*'ın şerhinde "sultan haksızlık yapsa bile ona itaat Allah ve elçisine itaat etmek gibi farzdır", "İman tasdik, amel ve sözdür" ve "Müteşabih ayetleri tevil etmek caiz değildir, tevil edenler müptedidir." Bunlar çok köklü ayrışmanın unsurlarıdır. Kültürel olarak bölgenin sözel ve mistik geleneğe açık olması, aklî sorgulamanın tabiatı gereği ürettiği eleştiri ve iktidar mantığının güç oluşturma ve sonuç alma eğilimi bir araya geldiğinde ilmi tutumu önceleyen bir düşünürün resmi mezhep tezlerinin ve kayıtlarının içinde yer almaması tabii bir durumdur.

Mâtürîdî, aklı naklin karşısında mutlak hakem gören Mu'tezile mezhebini eleştirir. Mu'tezile mezhebini Allah'ın sıfatları meselesi, ma'dûmun şey oluşu, kulların filleri, kudret ve irade, büyük günah işleyeninin durumu, kaza ve kader gibi temel konular üzerinden eleştirir. Bunu yaparken Mutezilenin çok değer verdiği, önem atfettiği çağdaşı kelamcı Ebü'l Kasım Abdullah b. Ahmed b. Mahmud el-Belhi el-Kâ'bî (v. 319 / 931) üzerinden yapar. Sâ mânîlerin Horasan valisi Ahmed b. Sehl el-Mervezî'nin yardımcılığını, Nesef'de ise müderrislik yapmıştır. Mâtürîdî, Mutezile ile Kâ'bî'yi özdeşleştirir. Ona göre Kâ'bî'nin görüşlerinin hatalı ve geçersiz olduğunu göstermek Mutezilî anlayışın hatalı olduğunu göstermek anlamına gelir.

Keza Bağdatlı Mutezile âlimi Ebu İshak Verrâk'ın (v.247 / 861) nübüvvet konusunda ileri sürdüğü görüşlere Mâtürîdî geniş bir yer verir ve eleştirir. Verrâk'ın temel görüşlerini şöyle özetleyebiliriz: (a) Peygamberler tarafından sunulan mucizeler, tüm güçlerini denememiş ve tabiata has olan özelliklere vakıf olmayan toplumun, bilgi alanlarına girmeyen alanda şaşırtıcı

oyunları mucize sanmaları ve böylesi hünerleri mucize olarak görmeleridir. (b) Canlının fizyolojik bileşimi ölümlü bir bileşimdir. Yani ölüm fizyolojik bileşime bağlıdır. İnsan nefsi sahip olduğu özellikler sebebiyle ölümü yok etmeye düşkünlük göstermez, bunu başarabileceğini de ummaz. (Mâtürîdî, Verrâk'ın bu önerme altında söylemek istediği şey: İnsanlığın geleceği konusunda söylenen hususlar tabiatın gereğidir. (c) Hz. Peygamberin nübüvvetine Kur'ân ile istidlalde bulunmak doğru değildir. Verrâk bu görüşünü şöyle gerekçelendirir: (I) Kur'ân, içlerinde dile en çok hâkim olan Muhammed'in telifidir. (II) Peygamber ile tutuştukları savaşlar Kur'ân'ın benzerini yapmaktan kendilerini alıkoymuştur. (III) Araplar tefekkür ve ilim erbabı bir millet olmadığı için düşünme ve tercihte bulunma zahmetine katlanmamışlardır. (IV) Allah'ın elçisi Bedir Savaşı'nda meleklerin Müslümanları desteklediğini haber verir. Eğer bu doğru ise Uhud gününde melekler nerede idi? Mâtürîdî bu iddiaların her birini ayrı ayrı ele alır ve cevaplandırır. Meseleyi tabii eğilimlere ve lafzi okumalara bağlayan Verrâk'ın melekler konusundaki iddiasına şu cevabı verir: Meleklerin savaşma ihtimali yoktur. Çünkü ayette "Allah, sizi onların gözünde az gösteriyordu" ifadesi yer almaktadır. Şayet melekler savaşa katılmış olsalardı az göstermesinin anlamı kalmazdı. Bu mevzuda yer alan ilahi beyan "müminlerin kalplerini teskin etme" bağlamında okunmalıdır.

Temel konular üzerinden sıkı bir Mutezile eleştirisi, bölgede bu görüşleri benimseyenlerin varlığını gösterir. Nitekim Makdisî bölgede Mutezile mezhebini benimseyen bilginler ve yerleşim yerlerinden bahseder. Mâtürîdî 'ye göre akli bilgiyi dinî bilginin önüne geçirme eğilimi dinin iki temel esasının içini boşaltır: Nübüvvet ve vahiy. Ona göre akıl anlama, açıklama ve istidlal de bulunma yeteneği yanında yargıda bulunabilir. Akıl iyiyi ve kötüyü ayırt edebilir. Fakat bir teklifte bulunamaz. Bu yetki vahye aittir. Temel inanç konularında yegâne otorite akıl değil vahiydir.

Mâtürîdî bu çıkarımını şöyle temellendirir: (1) Allah, insan türünü ihtiyaçlara bağlı olarak yaratmıştır. İnsan, dirlik ve bekasının vesilelerini bilme mecburiyetindedir. Böyle olduğu halde tabiatında bulunan bilgisizlik ve nefsanî arzular nedeniyle bilinç kaybına uğrayabilir. Yüce Allah insanı nefsanî arzularıyla başbaşa bırakmamış ve bu alanda kendisine kılavuzluk edecek ve gerekli bilgiyi verecek peygamberi görevlendirmiştir. (2) "Doğrusu insanlar çeşitli arzulara ve farklı tabiatlara sahip kılınmıştır. Onların beşeri yapısına öyle baskın nefsanî istekler yerleştirilmiştir ki bu yaratılışlarıyla başbaşa bırakılsalar menfaatlerin paylaşılmasında, muhtelif üstünlük, şeref, hükümlerlik ve iktidarların ele geçirilmesinde mutlaka birbiriyle çekişirler. Bunu da karşılıklı nefret ve ardından kanlı mücadele takip eder. Böyle bir durumda toplumların birbirilerini yok edişleri ve çöküşleri muhakkaktır. Hâlbuki evrenin varoluş amacı buna bağlı kılınsaydı onun mevcudiyetinin hikmeti boşa gider, var edilişi abes olurdu... Öyleyse insanları uzlaştıracak, çöküşe ve yok oluşa sebep olan çekişmeye ve ayrılığa düşmekten alıkoyacak bir aslın mevcudiyeti kaçınılmaz olmuştur. İnsanların birleşmelerini sağlayacak bir aslın / dinin olması gerekir." Metin içerikli bir tahlil yaparsak şu çıkarımı yapabiliriz: İnsanî durumun / etkinlik alanında aklın tamamen hatadan korunması mümkün değildir. Akıldan gizli kalan hususları anlamak için naklin, peygamberin rehberliğine ihtiyaç vardır.

Dini tefekkür, beşeri tecrübeyi aşar ve bununla yetinmez. Eğer olgucu zihniyet yeterli olsaydı, tabii bilim yeterli olurdu. İnsan, tecrübenin verilerini değerlendirir, ister varlık isterse bilgi felsefesi yapsın insan bu faaliyetinde tecrübi verileri aşar. O halde dini düşünceyi olgusal / pozitif zihniyet üzerine kuramayız. Düzensiz, dağınık ve sistemleştirme imkânı olmayan mistik zihniyet üzerine de kuramayız. Felsefî bir görüş olarak "Kesin bilgi diye bir şey yoktur. İnsanlar arasında bilgi diye yaygınlık kazanan sadece bir inançtan ibarettir. Çünkü daima bir başkası farklı

telakkiye sahip olmuştur,” şeklindeki anlayışın özneliği beslediğini ifade ederek eleştirir. Bilgi edinme yollarını inkâr edenlere cevap, Sofistlerin görüşleri ve tenkidi şeklinde iki başlık altında ayrıntılı olarak tahlil eder. Mâtürîdî bu konuda tartışma “gerçeklerin mevcudiyetini benimsenmekle birlikte bir kısmını inkâr eden kimse ile yapılabilir. Şahsi telakki ve inançtan başka herhangi bir bilgi yoktur” görüşünü benimseyen kimsenin söylemek istediği şudur: Ben ne dersem gerçek odur. Oysa insan sorumlu bir varlıktır. İnsanın sorumlu varlık oluşu, tabiatın seçimine değil aklın doğrulaması ve reddine bağlıdır.

Yapılan bu tahlile göre dini düşünceye hâkim olması gereken zihniyet mistik ve olgusal zihniyetin dışındadır. Hatta vahye dayalı dini düşünce her iki zihniyetin eleştirisidir. Nitekim Mâtürîdî, İslam düşüncesi alanında bilgi sistemi kurarken akıl, ıyan ve haber üzerinde durur. Daha işin başında bilgiye ulaşmayı imkânsız gören ve her şeyi zan perdesi altına çeken anlayışı eleştirir. İnsanın akıl, duyu ve haber yoluyla doğru bilgiye ulaşabileceğini ifade eder. Ona göre “insan aklen elverişli bulunanı araştırmak, iyi ve güzel olanı tercih edip bunlara aykırı düşünlerden sakınmakla mümtaz kılınmıştır... İnsan aklında her güzel olanı güzel telakki etme ve her çirkinini çirkin görme yeteneği vardır.”

Zaten bilginin kaynağı ve bilgiye ulaşma yolları ve âlemin yaratılmışlığı başlıkları altında oluşturduğu nazari çerçeve: İslam’ı anlama yorumlama çerçevesinde yer alan olgucu, mitik eğilimleri eler, ağırlıklı olarak bu tartışmayı itikadî meseleler üzerinden sürdürür. Bu tarihi ortamda insanın bilgiye ulaşma yeteneği olmadığını söyleyen, bilginin insan kalbine ilga edilen ilhamdan ibaret gören, “dış müdahaleler karşısında hükümdarların çağrısına cevap verme konusunda isteksiz davranan felsefi, mitik ve mistik eğilimler olduğu” ifade edilmektedir. Tevhid adlı yapıtının daha başında ortaya koyduğu nazarî çerçevenin esasları Mâtürîdî’nin elemek istediği anlayışlara işaret etmektedir.

Herkesin kendisinin tuttuğu yolun hak, diğerinin ise batıl olduğu noktasında ittifak ettiğini söyleyen Mâtürîdî, hiçbir ilmi temele dayanmadan bir etiketleme faaliyetinin varlığına işaret etmekte “herkesin dinini delilleriyle bilmesi gerektiğini” önermektedir. “Nakil ve haber hiçbir topluluğun güvenle uygulamaktan ve başkalarına tavsiye etmekten müstağni kalamayacağı bir yöntemdir” esasını koyar. Ardından mütevatir haber konusunda “peygamberlerden bize ulaşan haberler yanılmaları ve yalan söylemeleri muhtemel bulunan kişilerin dilinden ulaşmaktadır. Çünkü onlar doğruluk ve masumiyetlerini kanıtlayacak herhangi bir delil ve belgeye sahip değildirler. Böyle bir haberin gereği incelemeye alınmasıdır, çıkarımını yapar. Eğer bir haberin yalan olmasına hiçbir şekilde ihtimal verilmiyorsa, kendisine böyle bir haber ulaşan kimsenin yapması gereken şey, onu masumiyetine açık belge bulunan birinden bizzat duyduğu bir söz gibi telakki etmesidir. İşte mütevatir haberin vasfı bundan ibarettir,” şeklinde açıklama yapar. Haberi vahid konusunda ise: “Ravilerin hallerini incelemek ve haberin muhtevasını kesin delille mukayese etmek yoluyla işlem yapmak gerekir” şeklinde beyan eder. Bu tanımlama ve açıklamanın Ehl-i Hadis anlayışına yönelik bir eleştiri olduğu açıktır.

Benimsenen bir anlayışın bilgi anlayışı ve yöntem çerçevesinde ifade edilmesini savunur. Bunu bir örnekle anlatmamız yerinde olur. “Mümin zina edince başından gömleğinin çıkarıldığı gibi imanı da çıkarılır. Sonra tövbe ederse iman kendisine iade edilir” (Tirmizi, İman, 11) şeklinde rivayet edilen hadis üzerine İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin yaptığı yorumla ilgili olarak öğrenci : “Eğer ravilerin sözünü tekzip edecek olursanız onlar da sizi Hz. Peygamberin sözünü yalanlamış olarak suçlarlar” der. Bunun üzerine Ebu Hanife şu açıklamayı yapar: Tekzip etmek, ancak ben “Hz. Peygamberin sözünü yalanlıyorum” diyen kimsenin yalanlamasıdır. Lakin bir kimse “Ben Hz. Peygamberin söylediği her şeye iman ederim, fakat o kötülük yapılmasını söylemedi,

Kur'ân'a da muhalefet etmedi, derse, bu söz o kimsenin Hz. Peygamberi ve Kur'ân-ı Kerim'i tasdik etmesi, Allah elçisini Kur'ân'a muhalefetten tenzih etmesidir. Eğer Hz. Peygamber Kur'ân'a muhalefet etse ve Allah için hak olmayan şeyleri kendiliğinden uydursa idi Allah onun kudret ve kuvvetini alır, kalp damarını koparırdı. Nitekim bu hususu Kur'ân şöyle belirtir. "Eğer peygamber söylemediklerimizi bize karşı, kendiliğinden uydurmuş olsaydı, elbette onu kuvvetle yakalar, sonra da kalp damarını koparıverirdik. Sizin hiçbiriniz de buna mani olamazdı." (Hakka: 69 / 45-47) Allah'ın peygamberi, Allah'ın kitabına muhalefet etmez. Allah'ın peygamberine muhalefet eden kimse de Allah'ın peygamberi olamaz. Onların rivayet ettikleri bu haber Kur'ân'a muhaliftir. Çünkü Allah Kur'ân-ı Kerimde günah işleyen kişiden iman vasfını kaldırmamıştır. (Nur:24/2, Nisa: 4 / 80) O halde Kur'ân-ı Kerim'in hilafına Hz. Peygamber'den hadis nakleden her hangi bir kimseyi reddetmek Hz. Peygamberi reddetmek veya tekzip etmek değildir. Bilakis Hz. Peygamber adına batılı rivayet eden kimseyi reddetmek demektir. İtham Hz. Peygambere değil nakleden kimseye racidir. Mâtürîdî haberin muhtevasını kesin delille mukayese etmek derken kastettiği budur.

Mâtürîdî insan tabiatı ve tabii varlıklar üzerinde durur. Tabii nesnelere oldukları gibi yaratılmış, mevcut yapısal özelliklerine sahip kılınmışlardır. Bazı cisimler gökte uçar, bir diğeri suda yüzer, üçüncüsü de yeryüzünde yürür. Bütün konularda illet bulma çabasına girmek âlemlerin rabbine tahakküm etmeye kalkışmak, izin verilmeyen ve insan kavrayışının dışında kalan hususları irdelemektedir. Bunlar tıpkı maddi konuların (ayan) irdelenmesinde olduğu gibi dinin açıklanmasını üstlendiği hususlar türünden şeyler değildir. Yaratılmış olan her varlığın kendine has bir tabiatı olduğunu ifade eden Mâtürîdî, tabii / maddi alana ilişkin konuların dinin açıklanmasını üstlenmesinin doğru olmadığını belirtir.

Mâtürîdî Şia mezhebini eleştirir. Şia ve Râfıza kavramlarını daha çok İmamiye anlayışını, Bâtıniye ve Karamita kavramlarını ise İsmâîlîlik anlayışını eleştirirken kullanır. Böyle bir kavramsallaştırma Şia mezhebi şemsiyesi altında yer alan zümrelerin gerek fikri gerekse coğrafi olarak farklılık gösterdikleri içindir. Mâtürîdî'nin yaşadığı dönem olan onuncu asrın başlarında Sâmânîler, Şii -Fatımî ve Büveyhi hanedanlıklarının bölge üzerinde etkili oldukları, hatta bölgenin etkili ve kapsamlı bir Fâtımî propagandası altında olduğu bilinmektedir. Bu dönemde başkenti Kahire olan Fatımî devleti ve yine başkenti Rey olan Büveyhîler zayıflayan Bağdat'a tavrı almaya başladılar. Büveyhîler Şii, Halife ise Sünnî idi. Buna karşın kâğıt üstünde halifeye bağlı olduklarını ifade ediyorlardı. Çünkü yeni bir halifelik zuhur etmişti. O da Kahire'de kurulan ve halifeliğini ilan eden Fatımî Devleti idi. Bu devlet, Şia'nın İsmâîlî mezhebine bağlı kişiler tarafından kurulmuştu. . Bu durum, İslam coğrafyasında iki güç merkezinin Şiîlerin hegemonyası altında olduğu anlamına geliyordu. Söz konusu mezhebin İslam ile hem rasyonalizmi hem de neoplatonculuğu harmanladıkları maneviyat formu, Sünnî olan birçok Müslüman tarafından şüphe ile karşılanıyordu. Dolayısıyla İran'daki Büveyhîler ile Kahire'deki Fatımî hilafetini gayrimeşru görüyorlardı.

Sâmânî Hanedanı Ahmed b. İsmail'in öldürülmesinin ardından küçük yaşta tahta çıkarılan II. Nasr b. Ahmed'in döneminde yaşanan siyasi kargaşaların altında Şii siyasi faaliyetlerin etkili olduğu anlaşılmaktadır. Onuncu asrın başlarında Büveyhîlerin hilafet merkezini baskı altına almaları, özellikle Halife Mütevekkil ile birlikte Mu'tezile mezhebinin iktidar gücünü kaybetmesinin ardından faaliyetlerini Şia mezhebi altında sürdürmeleri güçlü bir Şii itikadî ve siyasî ağına oluşmasını sağlamıştır. Sâmânî Hanedanlığının içyapısında Şii aktörlerin rolü ve çevre bölgelerde Şii yerleşim alanlarının varlığı ve bunların açık ve gizli faaliyetlerinin olduğu bilinmektedir. Nitekim Mâtürîdî, *er-Red ale'l Karamita ve Reddü Kitabi'l İmame li ba'zı'r*

Refaviz adları ile bilinen, fakat bize ulaşmayan iki eseri vardır. Sarayda ağırlanan Buharalı şair Ebu Abdullah Rûdakî'nin Şîi olduğu kesindir. Sâ mânî dönemine kadar faal olan ateş tapınaklarıyla uzun süre bir Zerdüştlük merkezi olmuş Buhara Rûdakî'nin zamanında hala İslam öncesi büyük İran kahramanı Efrasiyab'ın görkemli türbesinin gölgesi altındaydı. Fâtımî propagandacıları olan büyük şair Nâsır Hüsrev'in Rûdakî hakkında çok takdîrîkâr davranması bunun bir delilidir. Rûdakî, tabîî güzellikler, aşk ve şarap gibi konularda şiir yazar. Yazdığı şiirlerden birisi şöyledir: "Şarap içtiğin zaman ne mutlu sana / Tanrım bizi namaz için değil sevdiğimizi mutlu etmek için yarattı." Rûdakî'nin Sâ mânî hükümdarı II. Nasr'ın yakın dostu olduğu düşünülürse siyasi-bürokratik alanda bir ağın var olduğunu söyleyebiliriz. Çöküş sürecine girişle birlikte Şii anlayışın yükselişe geçmesi de bunun göstergesidir.

İmamiye eleştirinde yer alan konular imamet, rec'at, özellikle imamet meselesiyle bağlantılı olarak sahabenin durumu, Ben-i Saide çardağından itibaren ortaya çıkan siyasi tartışmalarla ilgilidir. İsmâîlîlik ile ilgili olarak, diğer bir deyişle Bâtîniye ve Karamita zümrelerine yönelik olarak Allah'ın sıfatları, yaratılış, nübüvvet, Kur'an, sahabenin durumu, imamet, ölüm sonrası (haşr) meselesidir. Mâtürîdî'nin Şia'ya yönelik eleştirisini bilgi, varlık, tevhid, nübüvvet, imamet ve ahiret gibi temel meseleler üzerinden gerçekleştirdiğini görüyoruz. Özellikle batini ve mistik eğilimler ve semboller, mitik unsurlar üzerinden Kur'an'ı yorumlama yöntemlerini ve yaptıkları çıkarımları Mâtürîdî sıkı bir şekilde eleştirir.

Sâ mânî topraklarında Hıristiyanlık konusunda bazı bilgilere sahibiz. İbn Havkal, Semerkant şehrinden bahsederken şu bilgiyi verir: "Şavzâr'da Hıristiyanların kiliseleri ve toplandıkları yer bulunur. Burada onların manastırları, güzel ve temiz evleri vardır. Burada Irak Hıristiyanlarından bir topluluğa rastladım. Hoş ve tenha olduğu için buraya gelmişler. Buranın vakıfları vardır. Hıristiyanlardan bir kısmı burada itikâfta bulunurlar." Taşkent şehrine yakın bir yerde bir Hıristiyan köyünden, Şaş bölgesinde, Hıristiyanlara ait Vînkêr adlı bir köyden, Herat yakınında bir Hıristiyan kilisesinden bahsedilmektedir. Yine ünlü düşünür, Horasan metropolitinden ve Merv metropolitinin öneminden söz etmektedir. Kervan yolları üzerinde Hıristiyanların hâkim olduğu ve Müslümanlardan vergi aldıkları Diğer taraftan Makdisî Sâ mânî devletinde pek çok Yahudi olduğunu ifade eder. Mâtürîdî, Yahudi ve Hıristiyanları tevhid, nübüvvet ve ahiret inancı üzerinden eleştirir.

Maddeyi, zamanı ezeli gören tabiatçıları temsilcilerine ve temel önermelerine atıf yaparak eleştirir. Varlığı iki gücün mücadele alanı olarak sunan düalist anlayışları / Seneviyye ve Manihaizm, Deysaniyye, Merkûniyye, Mecûsîlik ve benzeri alt sürümlerini kâinat ve tevhid hakkındaki görüşleri üzerinden eleştirir. Sümeniyye / Budist telakkileri nübüvvet anlayışı bağlamında ele alır eleştiriye tabi tutar. Bu durumda söz konusu zümrelere yönelik olarak yaptığı eleştiriye dört ana başlık altında toplamaktadır: (a) Âlemin ezeli olduğunu savunanların görüşleri, (b) İnsanların kâinat hakkındaki farklı görüşleri, (c) Tevhid yöntemleri hakkında görüşler, (d) Nübüvvet ve Hz. Muhammed'in nübüvveti hakkındaki görüşler. Anılan anlayışlara yönelik eleştiri İslam'ın temel maksatları çerçevesinde Mutezilî bilgin Vasıl b. Ata ile başlar. Bu konu, fikri gelenek olarak sürdürülür. Mutezilî kelamcılara isnat edilen eserlerin isimlerine bakılırsa bahsedilen anlayışlara yönelik birçok reddiye yazıldığı görülür. Mâtürîdî'nin bu konular üzerinde yoğunlaşmasını iki sebeple izah edebiliriz: (a) İslam'a yönelik fikri saldırıları ilmi çerçevede tartışmak ve fikri mücadele sürecinde bazı kaymaları tashih etmek. (b) Yaşadığı bölgede anılan anlayışların varlığı ve bunların faaliyetleri.

Samani kubbesi altında âlemde ikinci bir Tanrı'nın olduğuna inanan mezheplerin bulunduğu ifade edilmektedir. Kırsal kesimlerde, köylerde yaşayan zındıklar şeklinde tanımlanan

önemli miktarda salikleri vardı. Sâsânîlerin çöküşünden sonra Batı Asya'ya geri dönen Maniheistler Halife Muktedir (908-932) zamanında tekrar Doğu'ya kaçmak zorunda kalmışlar ve Semerkant'ı mekân tutmuşlardı. Maniheist, Mazdeki, Deysani ve Mecûsî gibi inanç mensuplarının Horasan, Şaş, Semerkant, Harezm gibi bölge ve şehirlerde yaşadıkları ve etkili oldukları belirtilmektedir. Bu inanca göre tabiat iki Tanrı'nın eseridir. Tanrılardan birinin diğerinin fiilinde herhangi bir etkisi, tasarrufu veya kudreti söz konusu değildir. Bunlardan her biri şer veya hayır olan fiil türünü tek başına işler. Keza Sâ mânî Hanedanlığı kubbesi altında gnostik geleneğin farklı sürümleri yer alıyordu. Çünkü Sâ mânîler İslam dinini benimsemeden önce Budistler idi. Kullandıkları paralarında / sikkelerinde güneş sembolü tasviri ve konaklarında ve bazı sanat eserlerinde Budizm inancına ait sembollerin kullanılması İslam öncesi dini kültürü yansıtmaktadır. Buhara, seçkin bir Budizm merkezi idi. Hatta ismini Sanskritçe 'de Vihara denilen bir Budist manastırından aldığı ifade edilmektedir. Mâverâünnehir halkının İslam'dan önce inandığı diğer din ise Sümeni'ye nispet edilen ve Dehriyye'den sayılan bir inançtır. Bu inancın temeli: Şeytanı bertaraf etme esasına dayanır. Sümeniyye, nesnelere ezelde oluşması konusunda Dehriyye'nin görüşünü paylaşır.

Sâ mânî kubbesi altında Yunan felsefesi ve Hint bilimine ilgi duyan şahsiyetler vardı. Ebu Hasan Amirî, İbn Amacur el- Türkî, Ebu Vefa Buzcanî, Ebu Hasan Nazami gibi tabiatın gizemlerini çözmek ve beşerin kozmik düzendeki yerini açıklamak için akli en iyi araç gören yeni bilgiye ve hümanist kültüre karşı iştiaht duyan bilim insanları dikkat çekmektedir. Rabi İbn Ahmed el-Ahaveynî el- Buharî, Hâkim Meyserî, Ebu Sehl Mesîhi gibi dil bilimciler kendilerini özgür düşüncenin temsilcileri gören bu bilginler dini, avamın işine yarayacak şekilde akli gerçeklerin sembolik temsili olarak yorumluyorlardı. Doğrudan yönetimin içinde olup tabii bilimler alanında öne çıkan Ebu Abdullah Ceyhanî donanımlı bir coğrafyacı idi. 914'ten 918'e kadar vezirlik yapmıştır. *Kitabü'l Mesâlik ve'l Memalik: Yollar ve Memleketler* adlı bir telifi olduğu ifade edilmektedir. Bir diğeri 918-938 yılları arasında vezirlik görevi yapan Ebu Fazl Belamî idi. Mali işlere bakan, dikkatli ve başarılı biriydi. Yazı, matematik ve geometri, bunun yanı sıra felsefe, gökbilimi, yönetim, ahlak ve simya gibi alanlarla ilgilenen İbn Ferigun dikkat çekmektedir.

Sonuç

Samanî kubbesi altında her alanda fikri ve ilmi geleneğin varlığı bölgenin bir düşünce, bilim merkezi olduğunu göstermektedir. Mâtürîdî'nin fikri derinliğinin ve özgün görüşlerinin arkasında gerek kültürel gerekse tabii bilimler alanında önemli bilimsel birikimin olduğu söylenebilir. Tüm dini ve felsefi eğilimleri bilimsel olarak değerlendiren ve İslam'ın esaslarına yönelik saldırıları ilmi esaslara uygun olarak tartışan Mâtürîdî avamî ilgiler ve siyasi tutumlar nedeniyle ihmal edilmiştir. Bu ihmal, Sünni anlayışın (a) akılcı boyutunu kaybetmesine, (b) lafızcı-mistik-cebri ittifakın genişlemesine, (c) iktidarların varoluşlarına destek olarak oluşturdukları ve icraatlarını meşrulaştırdıkları dini söylemin üretilmesine kapı aralamıştır. Bu söylemin toplumsal zihniyeti belirlemesi sorumlu insan anlayışını kadercî insan anlayışına taşımıştır. İlmi esaslara dayalı makul bir söylem yerine insanın yeteneklerini daraltan keskin anlayışların üretilmesine yol açmıştır.

REFERENCES

1. Ak, A. (2012). Mâtürîdîliğin ortaya çıkışı. Büyük Türk Bilgini İmam Mâtürîdî ve Mâtürîdîlik,
2. Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı (22-24 Mayıs 2009).

3. Barthold, V. (1973). İslam medeniyeti tarihi. (İzah / Düzeltme: Fuad Köprülü). Ankara: TTK Basımevi.
4. Barthold, V. (2010). Orta Asya: Tarih ve uygarlık. (Çev: Ahsen Batur). İstanbul: Selenge Yayınları.
5. Ebu Hanife, Numan b. Sait (1992). el-Âlim ve'l Müteallim /İmam-ı Azam'ın Beş Eseri. (Çev: Mustafa Öz). İstanbul: MÜİFV Yayınları.
6. Hâkim es-Semerkandî (h. 1304). es-Sevadü'l Azam. İstanbul.
7. İbn Havkal (2014). Sûretü'l Arz: 10. Asırda İslam coğrafyası. (Çev: Ramazan Şeşen) İstanbul: Yeditepe Yayınları.
8. Korkmaz, S. (2012). İmam Mâtürîdî'nin Şia'ya yönelttiği eleştiriler. Büyük Türk bilgini Mâtürîdî ve Mâtürîdîlik. İstanbul: MÜİFV Yayınları.
9. Macit, N. (2021). Mâtürîdî düşüncesinde nakil-akıl / Akıl-tabiat ilişkisi. Dini hayatımızın temel taşları: Hanefilik, Mâtürîdîlik ve Yesevilik. İzmir: Türk Ocağı Yayınları.
10. Makdisî, Muhammed b. Ahmed (2015). Ahsenü't Tekâsim. (Çev: Ahsen Batur). İstanbul: Selenge Yayınları.
11. Mâtürîdî, Ebu Mansur (2002). Kitabü't Tevhid. (Çev: Bekir Topaloğlu). Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı.
12. Mâtürîdî, Ebu Mansur (2005). Te'vilâtü Ehl-i Sünnet. (Thk: Mecdi Baslum). Beyrut: Daru'l Kütubi'l İlmiyye.
13. Mâtürîdî, Ebu Mansur (2015). Te'vilâtü'l Kur'ân. (Çev. B. Topaloğlu / Heyet). İstanbul: Ensar Neşriyat.
14. Neseî, Ebü'l Muîn (2004). Tabsiratü'l Edille fi Usûli'd Din. (Thk: Hüseyin Atay). Ankara: DİB Yayınları.
15. Starr, F. (2013). Lost Englightenment: Central Asia's Golden Age from the Arab Conquest to Tamerlane. New Jersey: Princeton University Press.